

О ТОЧНЫХ L^p -ОЦЕНКАХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ МЕР, СВЯЗАННЫХ С ОСОБЕННОСТЬЮ X_9 .

Д. И. Икромова

Независимая научная сотрудница кафедры алгебры и
геометрии Самаркандского государственного университета.
Ikromova_89@mail.ru. Узбекистан.

Мы рассмотрим оценки преобразования Фурье мер, сосредоточенных на гладких поверхностях $S \subset \mathbb{R}^3$, заданных графиком гладкой функции, имеющей особенность типа X_9 Арнольда. Так как ранг этой особенности равняется двум, то в некоторой точке обе главные кривизны поверхности обращаются в нуль. Доказано, что если поверхность задана в виде графика функции, имеющей особенность типа X_9 , то для любого $p > 3$ преобразование Фурье соответствующих поверхностных мер принадлежит $L^p(\mathbb{R}^3)$. Заметим, что для любой гладкой поверхности преобразование Фурье нетривиальной поверхностной меры с компактным носителем не принадлежит $L^3(\mathbb{R}^3)$, т.е. полученная $L^p(\mathbb{R}^3)$ -оценка точна.

Пусть $S \subset \mathbb{R}^n$ – гладкая гиперповерхность, а $\varphi \in C_0^\infty(S)$ – неотрицательная гладкая функция с компактным носителем. Рассмотрим поверхностную меру $d\mu := \varphi(x)dS(x)$, где $dS(x)$ – индуцированная мера Лебега (т.е. стандартная поверхностная мера) на поверхности S и $\varphi(x)$ – плотность меры. Преобразование Фурье меры определяется следующим интегралом:

$$\widehat{d\mu}(\xi) = \int_S e^{ix\xi} d\mu, \quad (1)$$

где $x\xi$ – скалярное произведение векторов x и ξ . Соотношение (1) соответствует преобразованию Фурье распределения, определенного мерой $d\mu$ (см. [5. 129-л], а также [4. 256-л]). В этой статье мы рассмотрим следующую задачу. Найти “infimum” (т.е. точную нижнюю грань) следующего множества:

$$\{p \geq 1: \widehat{d\mu} \in L^p(\mathbb{R}^n) \text{ для любого } \varphi \in C_0^\infty(S)\}, \quad (2)$$

где мы обозначим через $L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 \leq p < \infty$, пространство Лебега всех классов эквивалентности комплексно-значных борелевских измеримых функций f на \mathbb{R}^n таких, что $\int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^p dx$ конечен. В предельном случае $p = \infty$ $L^p(\mathbb{R}^n)$ состоит из всех измеримых, существенно ограниченных функций. Точная нижняя грань множества (2), обозначаемая через p_S , называется точным показателем интегрируемости функции $\widehat{d\mu}$ [2. 32-л].

Так как $d\mu$ имеет компактный носитель, то $\widehat{d\mu}$ является ограниченной аналитической функцией в \mathbb{R}^n . Так что $\widehat{d\mu} \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$ для произвольной гиперповерхности S . С другой стороны, если S –гиперплоскость и φ –произвольная нетривиальная функция на S , то $\widehat{d\mu}$ не принадлежит $L^p(\mathbb{R}^n)$, как только $p < \infty$.

Однако, если S удовлетворяет так называемому условию “кривизны” (см. [6. 712-л] для более детального определения этого условия), то существует положительное вещественное число $p < \infty$ такое, что $\widehat{d\mu} \in L^p(\mathbb{R}^n)$. Таким образом, поведение преобразования Фурье меры связано с геометрическими свойствами гиперповерхности S .

Следует отметить, что задача об определении минимального числа p , удовлетворяющего условию $\widehat{d\mu} \in L^p(\mathbb{R}^n)$, является тонкой, открытой проблемой анализа. В статье [3. 359-л] рассмотрена аналогичная задача в случае, когда $S \subset \mathbb{R}^3$ является аналитической гиперповерхностью с хотя бы одной ненулевой главной кривизной в каждой точке. В статье [1. 20-л] рассмотрен более общий случай, когда $S \subset \mathbb{R}^n$ является аналитической гиперповерхностью с не менее чем $n - 2$ ненулевыми главными кривизнами в каждой точке.

В настоящей работе рассматривается задача о точных L^p -оценках преобразования Фурье поверхностной меры для более вырожденного случая, когда $S \subset \mathbb{R}^3$ является гладкой поверхностью, причем в некоторой точке обращаются в нуль обе главные кривизны. Задачи с такими особенностями встречаются в приложениях, например, в работе [3. 359-л] рассмотрен случай, когда φ имеет особенности типа облики. Для соответствующей поверхности обе главные кривизны обращаются в нуль в некоторой точке. Эти обстоятельства объясняют актуальность поставленной задачи.

Поскольку $d\mu$ имеет компактный носитель, благодаря методу разбиения единицы можно считать, что мера $d\mu$ сосредоточена в достаточно малой окрестности фиксированной точки. Ради определенности предположим, что S содержит начало координат, а касательная плоскость к поверхности в начале координат определяется равенством $T_0S = \{x_3 = 0\}$, что не умаляет общности результата, ибо любая поверхность евклидовым движением приводится к таковой. Таким образом, плотность φ сосредоточена в достаточно малой окрестности начала координат. Следовательно, мы можем предположить, что $S \subset \mathbb{R}^3$ задана в виде графика гладкой функции

$$S = \{(x_1, x_2, x_3): x_3 = \phi(x_1, x_2)\} \quad (3)$$

где ϕ – гладкая функция, определенная в окрестности нуля $U \subset \mathbb{R}^2$, а также в силу нашего предположения о касательной плоскости $\phi(0,0) = 0$, и $\nabla\phi(0,0) = 0$. Таким образом, ϕ имеет особенность в нуле, т.е. нуль является критической точкой для этой функции. Далее будем считать, что кратность этой критической точки конечное число.

В этой работе мы будем предполагать, что плотность φ сосредоточена в достаточно малой окрестности начала координат \mathbb{R}^3 , а также, что поверхность S на носителе плотности φ задается в виде графика гладкой функции. Основные результаты работы содержатся в следующей теореме.

Теорема. Пусть $S \subset \mathbb{R}^3$ – гладкая гиперповерхность, заданная в виде графика функции $\phi(x_1, x_2)$, т.е. $S := \{x \in \mathbb{R}^3: x_3 = \phi(x_1, x_2)\}$, где ϕ – гладкая функция, удовлетворяющая следующим условиям:

(i) для произвольного мультииндекса $(\alpha_1, \alpha_2) \in \mathbb{Z}_+^2$, с условием $\alpha_1 + \alpha_2 \leq 3$ выполняется равенство $\partial_1^{\alpha_1} \partial_2^{\alpha_2} \phi(0,0) = 0$;

(ii) ϕ имеет особенность кратности не более 9 в нуле. Тогда существует окрестность нуля U такая, что при любой плотности $\varphi \in C_0^\infty(U)$ имеет место включение $\widehat{d\mu} \in L^{3+0}(\mathbb{R}^3)$.

Замечание 1. Следует отметить, что если

$$D^2\phi(0,0) := \begin{pmatrix} \partial_1^2\phi(0,0) & \partial_1\partial_2\phi(0,0) \\ \partial_2\partial_1\phi(0,0) & \partial_2^2\phi(0,0) \end{pmatrix} \neq 0,$$

т.е. если хотя бы одна из главных кривизны поверхности не обращается в нуль в начале координат \mathbb{R}^3 , то, вообще говоря, утверждение теоремы 1 не верно. Например, пусть $\phi(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^5$, для этой функции кратность критической точки равна 4. Тогда легко показать, что $J \notin L^{\frac{22}{7}}(\mathbb{R}^3)$. Этим объясняется существенность условия, о том, что обе главные кривизны обращаются в нуль в начале координат.

Замечание 2. С другой стороны, если кратность критической точки больше 7, то утверждение теоремы 1 не справедливо, как видно из примера функции, имеющей особенность типа E_8 . Точнее, если $\phi(x_1, x_2) = x_1^3 + x_2^5$, то кратность критический равна 8, при этом $J \notin L^{\frac{22}{7}}(\mathbb{R}^3)$. Таким образом, условия, о том, что порядок функции не меньше четырех, является существенным.

Точность основной теоремы следует из следующего предложения [1. 20-л]. **Предложение.** Пусть $S \subset \mathbb{R}^3$ – C^2 -гладкая гиперповерхность, содержащая начало координат, $d\mu$ мера, определяемая равенством

$$\widehat{d\mu}(\xi) := \int_S e^{ix\xi} \varphi(x) dS,$$

и пусть φ – неотрицательная непрерывная функция, сосредоточенная в достаточно малой окрестности нуля такая, что $\varphi(0) > 0$. Тогда $\widehat{d\mu} \notin L^p(\mathbb{R}^3)$ для любого $1 \leq p \leq 3$.

Отметим, что в предложении гладкость амплитуды не требуется.

REFERENCES

1. Акрамова Д. И., Икромов И. А, Максимальные функции Рендола и суммируемость преобразования Фурье мер, Матем. заметки, 109:5 (2021), 643–663.
2. Архипов Г. И, Карацуба А. А, Чубариков В. Н., Тригонометрические интегралы, Изв. АН СССР. Сер. матем., 43:5 (1979), 971–1003.
3. Erdős L, Salmhofer M, Decay of the Fourier transform of surfaces with vanishing curvature, Math. Z, 257:2 (2007), 261–2.
4. Hörmander L, The Analysis of Linear Partial Differential Operators, v. 1: Distribution Theory and Fourier Analysis, Grundlehren Math. Wiss., 256, Springer-Verlag, Heidelberg, 1983.
5. Паламодов В. П, “Обобщенные функции и гармонический анализ”, Коммутативный гармонический анализ – 3, Итоги науки и техн. Сер. Современ. пробл. мат. Фунд. направления, 72, ВИНТИ, М., 1991, 5–134.
6. Stein E. M., Harmonic Analysis: Real-Variable Methods, Orthogonality, and Oscillatory Integrals, Princeton Math. Ser., 43, Princeton Univ. Press, Princeton, 1993, 712.